

A CULTURA DA VALORIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS: SUPORTE NA EFICÁCIA DA LGPD

 DOI: 10.5281/zenodo.6612597

Adha Nirvana Cabral Aranha

*Bacharelado em andamento na Universidade de Direito do Vale do Paraíba –
Castejón. Estagiária na Justiça Federal – TRF3 – São José dos Campos, SP.*

*Atualmente dedico os estudos com ênfase em Direito Digital e Direito com
Perspectiva de Gênero. adhaaranha@gmail.com*

Resumo

Com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, instituíram-se novos paradigmas decorrentes da necessidade de adequação à lei em âmbito público e privado. Deste modo, propõe-se uma análise sobre a cultura da valorização dos dados pessoais como suporte para eficácia plena da LGPD na era dos dados, pois tal discussão ampliará a propagação do tema, assim como também discutirá a relação íntima entre dado e titular. Neste contexto, o objetivo é demonstrar, a partir das reflexões propostas por especialistas nestes temas, tais como Laura Mendes, Amanda de Sousa Alencar e Danilo Doneda, a relevância contributiva que a cultura tem para alteração do estigma na disposição dos dados pessoais por parte dos usuários.

Palavras-chave: Proteção de Dados. LGPD. Cultura. Direito Digital.

Abstract

With the enactment of the General Data Protection Law, new paradigms were instituted resulting from the need to adapt to the law in the public and private spheres. In this way, an analysis of the culture of valuing personal data is proposed as a support for the full effectiveness of the LGPD in the data era, as such a discussion will expand the propagation of the theme, as well as discuss the intimate relationship between data and data subject. In this context, the objective is to demonstrate, based on the reflections proposed by specialists in these themes, such as Laura Mendes, Amanda de Sousa Alencar and Danilo Doneda, the contributory relevance that culture has for altering the stigma in the provision of personal data by users.

Keywords: Proteção de Dados. LGPD. Cultura. Direito Digital.

Introdução

Na atual conjuntura nacional, a lei vigente que tutela a proteção de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (BRASIL, 2021a) é parcialmente

eficaz, pois cumpre com requisitos legais tutelando pela proteção de direitos fundamentais, especialmente o direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, no entanto não gera a transformação social por si só.

Pelo fato de a legislação ser engessada enquanto as tecnologias avançam bruscamente, deixa a desejar no que diz respeito ao desenvolvimento de ações sociais que empreendam transformações cotidianas que repercutiriam em uma evolução cultural por parte dos usuários que ainda disponibilizam desenfreadamente seus dados sem o mínimo de questionamento enquanto são seduzidos maliciosamente a disporem de suas informações.

É possível verificar que para a produção de efeitos conjuntos à LGPD serão necessários esforços coletivos e individuais que reiterem o valor do dado pessoal na atualidade fazendo breve análise com a experiência do Chile que tem uma lei de proteção de dados desde 1999, sendo o país pioneiro em legislar sobre este tema na América Latina.

A provocação de debates a respeito deste tema é um dos fatores cruciais que ensejarão novos horizontes culturais pela proteção dos dados pessoais, com ênfase em debates públicos para o zelo que um dado requer, tanto em seu fornecimento por parte dos usuários, quanto ao tratamento e manuseio por parte dos coletores, ressignificando a compreensão da valoração das informações dos sujeitos de direitos.

Este trabalho tem como objetivo evidenciar que a alteração da relação que os cidadãos têm com os próprios dados precisa ser modificada para que a LGPD surta maiores efeitos, combatendo a ingenuidade dos usuários, despertando a conscientização do valor político-social dos dados e encorajando a população a disporem de suas informações de acordo com seus próprios interesses.

Metodologia

O presente artigo foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa baseada na análise da legislação brasileira concernente ao assunto tratado, em literatura especializada, bem como apoio em artigos científicos, entrevistas e jornais de grande circulação tratando sobre as reflexões que englobam a temática dos mecanismos de apoio à LGPD para sua plena eficácia.

Fundamentação Teórica

Em virtude das transformações tecnológicas que sofremos nos últimos vinte anos, houve uma necessidade de mudança em todo o âmbito jurídico para acompanhar a fluidez de uma sociedade movida a dados, conseqüentemente, emergem as preocupações acerca da erupção de novos deveres e direitos.

Este fenômeno da sociedade de informação tem provocado debates na esfera jurídica sobre o direito à privacidade, suas delimitações e a relevância social deste direito fundamental em ambientes virtuais. Há uma complexa problemática em torno da relação entre informação e direito à privacidade, pois tal princípio têm passado por alterações interpretativas ao longo dos anos para abranger estas novas dinâmicas sociais, o que traduz um dos paradigmas ao qual estamos imersos (DONEDA, 2011).

Partindo do ponto de que informações que são traduzidas em um dado pessoal fazem parte da subjetividade do indivíduo, são, portanto, radicalmente sensíveis e merecedoras de proteção ante ao Estado como direito fundamental do cidadão.

A problemática do fluxo do dado não é a grande questão, mas sim as informações que são extraídas a partir dele, influenciando a representação virtual do indivíduo. Laura Schertel Mendes, especialista no ramo, alerta também para o perigo desse tipo de extração na formatação dessas informações que detêm o potencial de ampliar ou reduzir acesso às oportunidades de mercado, com os chamados scores, podendo até mesmo alterar ou solidificar a persona digital deste titular, tanto na esfera pública quanto privada (MENDES, 2014).

A matéria divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, em agosto de 2021, trouxe à tona a utilização recorrente do reconhecimento facial (que se trata de dado sensível, conforme art. 5º, inciso II, LGPD) no setor da segurança pública, fomentando o debate da problematização na coleta desnecessária de informações tão sensíveis, algo inimaginável há poucos anos. Hoje em dia ganha espaço no cotidiano dos brasileiros e precisa ser amplamente divulgado e discutido para compreendermos e pleitearmos os limites na coleta, tratamento e armazenamento de dados pessoais sensíveis ou não, cultivando reflexões sobre os riscos que nossos direitos fundamentais podem sofrer com tamanha exposição.

A cultura é um "espaço de vida, um estilo de vida; encarna uma visão do mundo", estando intrinsecamente conectada às questões éticas de uma sociedade,

de modo que a operabilidade de novas convenções sociais passa a ter maior eficiência a partir de sua solidez cultural (MENESES, 2021).

Neste contexto, visto que o Brasil foi um dos últimos países a implementar uma lei que disciplinasse sobre a proteção de dados na América Latina, sendo o Chile o precursor (1999), seguido da Argentina (2000) e de outros países como Uruguai, Peru, Colômbia (...) fica evidente que, enquanto sociedade, ainda estamos desacostumados a mensurar o valor político e social do dado.

Em contrapartida, apesar de o Chile ter sido pioneiro na implementação da legislação concernente a proteção de dados na América Latina, não foi o suficiente para a obtenção da eficácia plena no cumprimento da lei, haja vista alguns fatores expostos na análise de Amanda Alencar (2021), tais como as poucas alterações feitas na lei ao longo dos anos (causando defasagem no acompanhamento das modificações tecnológicas, fazendo com que a legislação ficasse ultrapassada), poucos investimentos na conscientização da população e falta de mecanismos eficazes para o exercício desses direitos digitais (ALENCAR, 2021).

Pesquisa recente realizada pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) demonstrou que grande parte dos brasileiros já sofreu tentativa de fraude aos seus dados ou conhece alguém que tenha sofrido, fator que gera insegurança e descrédito por parte da população. Dentre as pessoas entrevistadas, apenas 9% alegou ter conhecimento sobre a LGPD, 28% conhece mais ou menos, 60% conhece só de ouvir falar e 33% desconhece (FEBRABAN, 2021).

Todavia, a implementação da LGPD já tem causado mobilização para as adequações necessárias, cooperando na transformação da relação entre o titular dos dados e a disponibilização destas informações, acarretando um olhar mais crítico pelo valor que o dado desempenha, onde cada vez mais o usuário será empoderado a questionar sobre a necessidade da disposição daquele dado pessoal. (SILVA, 2021).

Frisa-se como indispensável a prevenção e educação dos usuários, posto que quanto mais expostos estão nossos dados, mais vulneráveis nós estamos. Conseqüentemente, com a ampliação da conscientização populacional, previne-se o afogamento do Judiciário com tais demandas e potencializa-se o intuito principiológico da legislação, conforme disposto no art. 2º da LGPD (BRASIL, 2021a).

Feitas estas considerações, fica evidente a fragilidade do usuário ao fornecer suas informações pessoais para utilização de serviços, bem como o cuidado que todos nós devemos ter antes de disponibilizar nossas informações, além da urgente

necessidade em propagar ações afirmativas que atuem na esfera da conscientização do que o dado representa na atualidade.

Análise de Dados

O historiador Yuval Noah Harari, em entrevista, traz algumas análises a respeito da nossa relação social com a propriedade das terras e as tensões políticas acerca do controle territorial, essas tensões políticas transitaram na medida em que passamos pela Revolução Industrial, e atualmente, diante da sociedade informacional, as tensões passaram a circular em torno do controle de informações, diante da captação e porte de dados (HARARI, 2019).

Apesar de nós, cidadãos, ainda não sabermos como monetizar os nossos próprios dados, ao consentirmos em contratos digitais a utilização de nossas informações (interesses pessoais em pesquisas, características físicas, conteúdos que nos desinteressam) em contrapartida, essas empresas revendem nossas informações a outras empresas parceiras, fazendo com que estes elementos subjetivos, próprios à individualidade de cada um, sirvam de insumos para essa indústria.

Em 2013, Clive Humb, matemático inglês, afirmou “data is the new oil” (dados são o novo petróleo), demonstrando o valor econômico que os dados representam, tal que 70% do PIB dos países do G7 advém de mercadorias intangíveis referentes à informação, conforme reportagem do Migalhas realizada por Abrusio (2021).

Conceitos que antes eram vistos como futuristas estão nos rodeando e fazendo parte da nossa realidade, modelando novos formatos de interação e comercialização, radicalizando as experiências humanas, as problemáticas sociais e por conseguinte, os conflitos jurídicos.

O processo de transição para utilização mais rotineira das redes de informação tem gerado maior interação entre o mundo real e virtual. Atualmente, as pessoas são reconhecidas pela representação de sua personalidade mediante seus dados pessoais, o que ocasiona o aprofundamento íntimo entre a relação dos dados e da própria identidade e personalidade de todos nós. Deste modo, quando falamos da era dos dados, é necessário ponderar o fato de que tratamos informações que constituem a personalidade de alguém, o que intui, mais uma vez, a sensibilidade e relevância ao tema (DONEDA, 2011).

A construção do ser social através da educação é crucial para a assimilação das normas por parte do indivíduo, o que norteia as condutas destes indivíduos em um grupo. Portanto em nosso atual contexto, a promulgação da lei n.º 13.709/2018 demarcou a transição para novos horizontes diante da necessidade da incorporação da sociedade de informação ao dia a dia da população, promovendo ampliação e regulamentação do mercado financeiro, bem como o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Por outro lado, ainda há uma certa instabilidade e insegurança jurídica com relação à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) na fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas pela LGPD por parte das instituições privadas de pequeno e médio porte, onde pesquisas apontam que 84% das empresas ainda não estão em conformidade, restando aos titulares o resguardo e atenção ao disporem de suas próprias informações (VALOR ECONÔMICO, 2021).

Por conseguinte, através da propagação de debates sobre esta temática em ambientes públicos e privados, a exemplo de escolas e mídias populares, a fim de discutir aspectos como a finalidade da coleta do dado, adequação aos moldes legais para o tratamento e manuseio dos dados, o livre acesso ao titular sobre os dados fornecidos, a não discriminação dos dados com intuito ilícito ou abusivo, a necessidade do consentimento do titular, é que desempenharemos de maneira mais eficaz o papel educativo e informativo sobre a lei, popularizando tais conteúdos de modo a evitar que o usuário se deixe levar pela sedução da livre disposição de suas informações que são valiosas (tanto do ponto de vista econômico, pois geram lucro, quanto do ponto de vista ético, por serem a decodificação da personalidade do indivíduo).

Para exemplificar, temos a promulgação da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2021b), que trouxe inúmeras novidades ao descrever os vários tipos de violência que podem ser praticados contra as mulheres no ambiente familiar, onde a legislação por si só não foi suficiente para exterminar essas violências no Brasil, mas à medida que os debates e as informações a respeito do tema foram ganhando espaço nas novelas, nas universidades, nos espaços públicos, o conteúdo da lei passou a ser propagado, repercutindo em nova consciência social a respeito deste tema e, conseqüentemente, mais mulheres passaram a se valer das proteções previstas por esta lei.

De todo modo, é evidente que as inovações tecnológicas acarretam riscos à personalidade dos titulares, todavia, também podem ser ferramentas cruciais para a

tutela destes direitos, visto que nem a lei e tampouco a tecnologia conseguirá livrar os ambientes virtuais de violações à proteção dos dados, mas podem ser complementares na estruturação de novos pilares, inclusive com o incentivo de criação de sistemas que tragam em seu cerne os princípios de proteção dos dados (MENDES; FONSECA, 2021).

Desta maneira, é irrefutável que apenas a promulgação da LGPD não constitui mecanismo suficiente para proteção dos usuários, pois um dos intuitos da lei é o de reparo ao dano causado à pessoa, bem como regulamentar a adequação dos entes armazenadores de dados. Neste sentido, reforça o advogado especialista no ramo de proteção de dados e tecnologia Gustavo Fiuza Quevedez que "a prevenção sai mais barata do que lidar com os problemas de segurança. O usuário deve ser treinado, atualizado e acompanhado regularmente, para que os principais riscos sejam mitigados" (INFOMONEY, 2021).

Considerações Finais

Através de pesquisa qualitativa, artigos científicos, reportagens e entrevistas, observou-se que é inegável que a promulgação da LGPD por si só já tenha causado alterações na sociedade brasileira, gerando alguns reflexos na cultura de valoração dos dados dia após dia, entretanto ainda há muito a se construir visto o dinamismo tecnológico, além das sensíveis nuances a respeito da relação entre titular e seu dado.

O estímulo ao diálogo sobre a proteção de dados é o que acarretará uma gradual transformação sobre a essencialidade do tema, despertando novas formas que assegurem transações mais éticas, empoderando os titulares na compreensão de que o dado é sua representação pessoal na sociedade de informação e tem valor econômico. Assim como também, investir em pesquisas fomentando criações tecnológicas que operem a favor dos cidadãos, de acordo com os princípios legais que protegem os dados pessoais.

Contudo diante da contemporaneidade do tema e os múltiplos aspectos que são passíveis de estudo, não é possível esgotar todas as abordagens nesta análise, sendo necessária uma contínua verificação para acompanhar as alterações tecnológicas, bem como propiciar amplo alcance no debate social.

Referências

- ABRUSIO, Juliana. Com certo atraso, Brasil finalmente é inserido no rol de países com marco legal em proteção de dados. **Jornal Migalhas**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/286385/com-certo-atraso--brasil-finalmente-e-inserido-no-rol-de-paises-com-marco-legal-em-protecao-de-dados>. Acesso em: 09 jul. 2021.
- ALENCAR, Amanda de Sousa. Proteção de dados pessoais no Brasil e no Chile: uma análise sob a perspectiva da decisão de adequação da comissão europeia. **Observatório da LGPD**, 15 ago. 2020. Disponível em: <https://observatoriolgpd.com/2020/08/15/artigo-protecao-de-dados-pessoais-no-brasil-e-no-chile-uma-analise-comparativa-sob-a-perspectiva-da-decisao-de-adequacao-da-comissao-europeia/> Acesso em: 08 ago. 2021.
- BRASIL. **Lei n.º 13.709**, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 26 fev. 2021a.
- _____. **Lei n.º 11.340**, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 31 ago. 2021b.
- DONEDA, Danilo. A proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. **Espaço Jurídico Joaçaba**, v. 12, n. 2, p. 91-108, jul./dez. 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/277241112_A_protecao_dos_dados_pessoais_como_um_direito_fundamental. Acesso em: 10 mar. 2021.
- FEBRABAN. **Segurança de dados no Brasil: a visão da sociedade**. Disponível em: https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/RELAT%C3%93RIO%20OBSERVAT%C3%93RIO%20FEBRABAN%20-%20RECORTE%20REGIONAL%20-%20JUN%202021%20-%20SEGURAN%C3%87A%20DE%20DADOS%20NO%20BRASIL_VF.pdf. Acesso em: 12 jul. 2021.
- HARARI, Yuval. **Entrevista ao Programa Roda Viva**. TV Cultura. Nov. de 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pBQM085IxOM>. Acesso em: 26 fev. 2021.
- INFOMONEY. **Segurança digital: a prevenção é mais barata que a cobertura dos danos para as empresas**. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/patrocinados/empresas-e-tecnologia/seguranca-digital-a-prevencao-e-mais-barata-que-a-cobertura-dos-danos-para-as-empresas/>. Acesso em: 15 jul. 2021.
- MENDES, Laura Schertel. **Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo direito fundamental**. São Paulo: Saraiva, 2014.
- _____; FONSECA, Gabriel Soares. Proteção de dados para além do consentimento: tendências contemporâneas de materialização. **Revista Estudos**

Institucionais, v. 6, n. 2, p. 507-533, maio/ago. 2020. Disponível em:
<https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/521/510>. Acesso em: 07 jul. 2021.

MENESES, Paulo. Ética e Cultura. **Síntese Revista de Filosofia**, v.18, n.55, p. 559-575, 1991. Disponível em:
<https://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/1564/1915>. Acesso em: 09 de jul. de 2021.

SILVA, Deborah Caetano da. **Análise da legislação sobre proteção de dados pessoais e possíveis fronteiras com outros ramos do direito**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito de Curitiba, Curitiba, 2021. E-book. Disponível em:
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13349/1/tcc.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2021.

VALOR ECONÔMICO. **LGPD está chegando, mas adesão é baixa**. Disponível em:
<https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/07/12/lgpd-esta-chegando-mas-adesao-e-baixa.ghtml>. Acesso em: 07 jul. 2021.